

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Курбаниязова Венера Энверовна

PhD, ассистент кафедры Акушерства и гинекологии №1, СамГосМУ

Аннотация. Рост частоты кесарева сечения делает проблему ведения женщин с рубцом на матке актуальной задачей современного акушерства. Цель исследования — совершенствование клинико-диагностических критериев персонализированного подхода к ведению женщин после кесарева сечения. В исследование включены 125 женщин с одним кесаревым сечением в анамнезе, разделённых на группы с состоятельным (n=75) и несостоятельным рубцом (n=50). Применялись клинико-anamнестические, ультразвуковые, доплерометрические и лабораторные методы исследования. У пациенток с несостоятельным рубцом чаще выявлялись короткий межгравидарный интервал, анемия, послеоперационный эндометрит и внутриматочные манипуляции. При ультразвуковом исследовании преобладали уменьшение толщины миометрия, симптом «ниши», деформация матки и гипоперфузия. Установлено снижение уровня коллагена IV типа, связанное с нарушением репаративных процессов. На основании полученных данных разработан персонализированный алгоритм ведения женщин с рубцом на матке, позволяющий оптимизировать планирование беременности и выбор тактики родоразрешения.

Ключевые слова: кесарево сечение, рубец на матке, несостоятельный рубец, персонализированный подход, доплерометрия, коллаген IV типа, межгравидарный интервал, репродуктивный риск.

КЕСАРЧА КЕСИШДАН KEYIN БАЧАДОНИДА ЧАНДИҒИ БЎЛГАН АЁЛЛАРНИ ОЛИБ БОРИШДА ПЕРСОНАЛЛАШТИРИЛГАН ЁНДАШУВ

Курбаниязова Венера Энверовна

1-сон Акушерлик ва гинекология кафедраси ассистенти, PhD

СамДТУ

Аннотация. Кесарча кесиш операциялари сонининг ортиши бачадонида чандиғи бўлган аёлларни олиб бориш муаммосини замонавий акушерликнинг долзарб масалаларидан бирига айлантормоқда. Тадқиқот мақсади кесарча кесишдан кейинги аёлларни олиб боришда персоналлаштирилган ёндашувнинг клиник-диагностик мезонларини такомиллаштиришдан иборат бўлди. Тадқиқотга анамнезида битта кесарча кесиш мавжуд бўлган 125 нафар аёл жалб қилиниб, улар мустаҳкам ($n=75$) ва номўстаҳкам чандиқли ($n=50$) гуруҳларга ажратилди. Тадқиқотда клиник-анамнестик, ультратовуш, доплеромертрик ва лаборатор текширув усуллари қўлланилди. Номўстаҳкам чандиқли аёлларда қисқа интергравидар интервал, анемия, операциядан кейинги эндометрит ва бачадон ичи манипуляциялари кўпроқ учраши аниқланди. Ультрасонографияда миометрий қалинлигининг камайиши, “ниша” симптоми, бачадон деформацияси ва гипоперфузия устунлик қилгани қайд этилди. Коллаген IV типи даражасининг пасайиши репаратив жараёнлар бузилиши билан боғлиқ бўлди. Олинган натижалар асосида бачадонида чандиғи бўлган аёлларни олиб боришнинг персоналлаштирилган алгоритми ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: кесарча кесиш, бачадон чандиғи, номўстаҳкам чандиқ, персоналлаштирилган ёндашув, доплерометрия, коллаген IV типи, интергравидар интервал, репродуктив хавф.

PERSONALIZED APPROACH TO THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH A UTERINE SCAR AFTER CESAREAN SECTION

Kurbaniyazova Venera Enverovna

PhD Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1, SamSMU

Abstract. The increasing rate of cesarean section has made the management of women with a uterine scar one of the important issues in modern obstetrics. The aim of the study was to improve the clinical and diagnostic criteria of a personalized approach to the management of women after cesarean section. The study included 125 women with one previous cesarean section who were divided into groups with a competent (n=75) and incompetent uterine scar (n=50). Clinical-anamnestic, ultrasound, Doppler, and laboratory research methods were used. Women with an incompetent scar more often had a short interpregnancy interval, anemia, postoperative endometritis, and intrauterine manipulations. Ultrasound examination revealed decreased myometrial thickness, “niche” symptom, uterine deformation, and hypoperfusion. A decrease in type IV collagen levels was associated with impaired reparative processes. Based on the obtained results, a personalized management algorithm for women with a uterine scar after cesarean section was developed.

Keywords: cesarean section, uterine scar, incompetent scar, personalized approach, Doppler ultrasonography, type IV collagen, interpregnancy interval, reproductive risk.

Кириш. Бугунги кунда кесарча кесиш (КК) операцияси акушерлик амалиётида энг кўп бажариладиган жарроҳлик аралашувларидан бири бўлиб, унинг частотаси дунё бўйлаб барқарор ошиб бормоқда [12,13,24]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва йирик эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, айрим мамлакатларда кесарча кесиш кўрсаткичи 30–50% гача етган бўлиб, бу ҳолат кейинги репродуктив саломатлик билан боғлиқ

муаммолар сонининг ортишига олиб келмоқда [13,24]. Такрорий кесарча кесишлар узоқ муддатли матернал морбидлик, репродуктив йўқотишлар ҳамда жарроҳлик асоратлари хавфини ошириши қайд этилган [16]. Шу билан бирга, бачадондаги операциядан кейинги чандиқ кейинги ҳомиладорлик ва туғруқ натижаларига сезиларли таъсир кўрсатиб, бачадон ёрилиши, плацентар бузилишлар, чандиқ соҳасидаги ҳомиладорлик ва перинатал асоратлар хавфини оширади [16,19,20].

Сўнгги йилларда бачадондаги чандиқнинг морфофункционал ҳолатини баҳолаш замонавий акушерликнинг муҳим йўналишларидан бирига айланди [1,3,23]. Тадқиқотларда миометрий регенерациясининг бузилиши, бириктирувчи тўқима гиперплазияси, гиалиноз ва томирлар архитектурасидаги ўзгаришлар номўстаҳкам чандиқ шаклланишининг асосий патогенетик механизмлари сифатида кўрсатилган [1,23]. Айрим муаллифлар чандиқ соҳасида узоқ муддат симптомсиз кечувчи патологик жараёнлар, жумладан эндометриоз, диагностикасининг мураккаблигини таъкидлаган [2]. Ультратовуш ва доплерометрия усулларининг ривожланиши бачадон чандиғи ҳолатини эрта диагностика қилиш имкониятларини кенгайтди [14,15,21]. Мета-таҳлиллар натижаларига кўра, миометрий қалинлиги, “ниша” симптоми ва чандиқ васкуляризацияси кейинги репродуктив натижаларнинг муҳим прогнозтик мезонлари ҳисобланади [14]. Допплерометрия ёрдамида чандиқ соҳасидаги микроциркуляция ва перфузия ҳолатини баҳолаш репаратив жараёнларнинг даражасини аниқлаш имконини беради [15,21].

Ҳозирги вақтда чандиқ мустаҳкамлигини баҳолашда комплекс ёндашув алоҳида аҳамият касб этмоқда. Илмий адабиётларда коллаген тизими, айниқса коллаген IV типининг репаратив жараёнлардаги роли кенг муҳокама қилинмоқда [6,17,18,25]. Систематик таҳлилларда васкуляризация бузилиши, бириктирувчи тўқима ремоделяцияси ҳамда яллиғланиш жараёнлари номўстаҳкам чандиқ шаклланишининг асосий хавф омиллари сифатида қайд

этилган [17,18]. Шунингдек, операция техникаси ва тўқималарнинг битиш хусусиятлари кейинги чандиқ архитектурасига бевосита таъсир қилиши кўрсатилган [25]. Кесарча кесишдан кейинги ҳомиладорлик ва туғруқни олиб боришда индивидуал ёндашув муҳим клиник аҳамиятга эга [3,8,10]. АСОG ва NICE клиник тавсияларида бачадонида чандиғи бўлган аёлларни юқори хавф гуруҳи сифатида баҳолаш, чандиқ ҳолатига қараб туғруқ тактикасини танлаш ва динамик мониторинг ўтказиш зарурлиги таъкидланган [12,24]. Тадқиқотларда бачадон чандиғининг функционал ҳолати вагинал туғруқ натижалари билан бевосита боғлиқлиги кўрсатилган [22].

Маҳаллий тадқиқотларда ҳам бачадон чандиғининг клиник, эхографик ва иммунологик хусусиятлари комплекс баҳоланган бўлиб, коллаген IV типининг диагностик аҳамияти ҳамда реабилитация чораларининг репаратив жараёнларга ижобий таъсири асослаб берилган [4–7]. Шунга қарамасдан, бачадонида чандиғи бўлган аёлларни олиб боришда ягона универсал ёндашув мавжуд эмас. Чандиқнинг морфофункционал ҳолати, васкуляризация даражаси ва репродуктив хавф омилларини комплекс баҳолаш асосида персоналлаштирилган тактика ишлаб чиқиш замонавий акушерликнинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот мақсади. Кесарча кесишдан кейин бачадонида чандиғи бўлган аёлларни олиб боришда персоналлаштирилган ёндашувнинг клиник, ультратовуш, доплеромеретрик мезонларини такомиллаштириш ҳамда кейинги ҳомиладорлик ва туғруқ натижаларини оптималлаштириш.

Тадқиқот материаллари ва методлари. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг акушерлик ва гинекология бўлимлари базасида 2020–2025-йиллар давомида олиб борилди. Тадқиқотга анамнезида битта кесарча кесиш операциясини ўтказган репродуктив ёшдаги 125 нафар аёл жалб қилинди. Текширилган беморларнинг ёши 20 ёшдан 38 ёшгача бўлиб, ўртача ёш кўрсаткичи $28,1 \pm 4,1$ йилни ташкил этди. Беморлар

бачадондаги операциядан кейинги чандиғининг ҳолатига кўра икки гуруҳга ажратилди. I гуруҳни бачадонида мустаҳкам чандиқ аниқланган 75 нафар аёл ташкил этди, II гуруҳга эса номўстаҳкам чандиқли 50 нафар бемор киритилди. Чандиқ ҳолати клиник-анамнестик маълумотлар, ультратовуш ва доплероетрик текширув натижалари асосида баҳоланди.

Тадқиқот давомида барча аёлларда акушерлик-гинекологик анамнез чуқур ўрганилди. Кесарча кесишга кўрсатмалар, интергравидар интервал давомийлиги, туғруқлар сони, репродуктив йўқотишлар, операциядан кейинги яллиғланиш асоратлари, бачадон ичи манипуляциялари ҳамда экстрагенитал касалликлар таҳлил қилинди. Шунингдек, аввалги ҳомиладорлик ва туғруқларнинг кечиши, операциядан кейинги давр хусусиятлари ва реабилитация чоралари баҳоланди.

Клиник текширувлар умумий қон ва сийдик таҳлили, коагулограмма, биокимёвий текширувлар ҳамда гемостаз тизими кўрсаткичларини аниқлашни ўз ичига олди. Барча аёлларда трансабдоминал ва трансвагинал ультратовуш текширувлари амалга оширилди. Ультрасонографик баҳолаш давомида чандиқ соҳасидаги миометрий қалинлиги, контурларнинг бир хиллиги, “ниша” симптоми, деформацион ўзгаришлар ва эхогенлик даражаси ўрганилди.

Допплероетрик текширувлар бачадон чандиғи соҳасидаги гемодинамик ўзгаришларни аниқлаш мақсадида ўтказилди. Текширув давомида васкуляризация даражаси, перфузия кўрсаткичлари, қон оқими интенсивлиги ва микроциркуляцион ҳолат баҳоланди. Допплероетрия натижалари ультратовуш ва лаборатор кўрсаткичлар билан комплекс таҳлил қилинди.

Лаборатор текширувлар доирасида қон зардобидида коллаген IV типиди микдори иммунофермент таҳлил усули ёрдамида аниқланди. Олинган натижалар чандиқнинг ультрасонографик ва доплероетрик параметрларига мос равишда баҳоланди ҳамда репаратив жараёнларнинг ҳолати билан таққосланди.

Тадқиқотнинг кейинги босқичида бачадонида чандиғи бўлган аёлларни олиб бориш учун персоналлаштирилган кузатув алгоритми ишлаб чиқилди. Индивидуал ёндашувда чандиқнинг морфофункционал ҳолати, васкуляризация даражаси, коллаген IV типи кўрсаткичлари, интергравидар интервал давомийлиги ва соматик ҳолат ҳисобга олинди. Ҳомиладорликни олиб бориш ҳамда туғруқ тактикасини танлашда хавф стратификацияси асосида дифференциал ёндашув қўлланилди.

Тадқиқотнинг айрим чекловлари мавжуд бўлиб, кузатувлар бир марказ базасида олиб борилгани ва узоқ муддатли перинатал натижалар тўлиқ баҳоланмагани билан изоҳланади. Келгусида кўп марказли тадқиқотлар ўтказиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Олинган натижалар вариацион-статистик усулда қайта ишланиб, статистик таҳлил “Statistica 6.0” дастури ёрдамида амалга оширилди. Ўртача арифметик қиймат (M), стандарт оғиш (σ) ва ўртача хатолик (m) ҳисобланди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқларнинг ишончлилиги Стьюдент мезони ёрдамида баҳоланди. $p < 0,05$ бўлган кўрсаткичлар статистик жиҳатдан ишончли деб қабул қилинди.

Натижалар. Тадқиқот давомида кесарча кесиш операциясини ўтказган 125 нафар аёлнинг клиник-анамнестик хусусиятлари, олдинги операцияга кўрсатмалар, интергравидар давр давомийлиги ҳамда кейинги репродуктив натижаларга таъсир қилувчи омиллар таҳлил қилинди. Текширилган аёллар орасида бачадонда мустаҳкам чандиқ 75 (60,0%) нафар аёлда, номўстаҳкам чандиқ эса 50 (40,0%) нафар беморда аниқланган.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, номўстаҳкам чандиқли аёлларда анамнестик хавф омиллари сезиларли даражада кўпроқ учраган. Айниқса, қисқа интергравидар интервал, операциядан кейинги яллиғланиш асоратлари, такрорий инвазив аралашувлар ва соматик патологиялар бачадон чандиғи ҳолатига салбий таъсир кўрсатган.

Текширилган аёлларнинг клиник-анамнестик тавсифи

Кўрсаткичлар	Мустаҳкам чандиқ (n=75)	Номўстаҳкам чандиқ (n=50)	p
Ўртача ёш (йил)	27,3±3,9	29,6±4,2	>0,0 5
Биринчи ҳомиладорлик	30 (40,0%)	11 (22,0%)	<0,0 5
Такрорий ҳомиладорлик	45 (60,0%)	39 (78,0%)	<0,0 5
Соматик касалликлар	22 (29,3%)	27 (54,0%)	<0,0 5
Анемия	18 (24,0%)	25 (50,0%)	<0,0 1
Операциядан кейинги эндометрит	4 (5,3%)	12 (24,0%)	<0,0 1
Абортлар анамнези	14 (18,7%)	22 (44,0%)	<0,0 1
Бачадон ичи манипуляциялари	9 (12,0%)	18 (36,0%)	<0,0 1

Натижаларга кўра, номўстаҳкам чандиқли аёлларда операциядан кейинги эндометрит, абортлар анамнези ва бачадон ичи манипуляциялари 2–3 баробар юқори учраши қайд этилди. Шунингдек, ушбу гуруҳда сурункали соматик касалликлар ва анемия сезиларли даражада кўпроқ аниқланган.

Олдинги кесарча кесиш операциясига сабаб бўлган акушерлик кўрсаткичлар таҳлил қилинганда, ҳомила дистресси, туғруқ фаолияти аномалиялари ва такрорий кесарча кесиш асосий хавф омиллари сифатида кузатилди.

Олдинги кесарча кесиш операциясига кўрсатмалар

Кўрсаткичлар	Мустаҳкам чандик (n=75)	Номўстаҳкам чандик (n=50)	p
Ҳомила дистресси	16 (21,3%)	12 (24,0%)	>0,05
Туғруқ фаолияти сустлиги	14 (18,7%)	14 (28,0%)	<0,05
Клиник тор чаноқ	10 (13,3%)	9 (18,0%)	>0,05
Оғир презклампсия	7 (9,3%)	7 (14,0%)	>0,05
Йўлдош патологияси	6 (8,0%)	5 (10,0%)	>0,05
Чаноқ билан келиш	9 (12,0%)	4 (8,0%)	>0,05
Такрорий кесарча кесиш	13 (17,4%)	15 (30,0%)	<0,05

Натижалар такрорий кесарча кесиш ва туғруқ фаолияти бузилишлари кейинчалик номўстаҳкам чандик шаклланиши билан кўпроқ боғлиқлигини кўрсатди.

Интергравидар давр давомийлиги алоҳида таҳлил қилинди. Қисқа интергравидар интервал бачадон миометрийсининг тўлиқ регенерацияси учун етарли вақт бермаслиги сабабли чандикнинг морфофункционал етишмовчилиги ривожланишига олиб келган.

Интергравидар давр давомийлиги

Интергравидар давр	Мустаҳкам чандик (n=75)	Номўстаҳкам чандик (n=50)	p
<2 йил	11 (14,7%)	23 (46,0%)	<0,001
2–3 йил	24 (32,0%)	18 (36,0%)	>0,05
>3 йил	40 (53,3%)	9 (18,0%)	<0,001

Номўстаҳкам чандикли аёлларнинг деярли ярмида интергравидар интервал 2 йилдан кам бўлгани аниқланиб, ушбу кўрсаткич мустаҳкам чандикли гуруҳга нисбатан статистик жиҳатдан сезиларли фарқ қилган ($p < 0,05$).

Ультатовуш ва доплерометрик текширувларда мустаҳкам чандикли аёлларда миометрий қалинлиги сақланганлиги, чандик контурларининг бир текислиги ва қониқарли васкуляризация аниқланган. Номўстаҳкам чандикли аёлларда эса миометрий юпқалашуви, “ниша” симптоми, деформациялар ва гипоперфузия кўпроқ учради.

Жадвал 4

Ультрасонографик ва доплерометрик кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	Мустаҳкам чандик (n=75)	Номўстаҳкам чандик (n=50)	p
Миометрий қалинлиги (мм)	4,9±0,5	2,2±0,4	<0,00 1
“Ниша” симптоми	6 (8,0%)	31 (62,0%)	<0,00 1
Қониқарли васкуляризация	67 (89,3%)	15 (30,0%)	<0,00 1
Гипоперфузия	8 (10,7%)	35 (70,0%)	<0,00 1
Бачадон деформацияси	5 (6,7%)	26 (52,0%)	<0,00 1

Қон зардобидида коллаген IV типи миқдорини аниқлаш натижаларига кўра, мустаҳкам чандикли аёлларда ушбу кўрсаткич сезиларли даражада юқори бўлган. Номўстаҳкам чандикда эса коллаген IV типи миқдорининг камайиши репаратив жараёнларнинг етарли эмаслигини кўрсатган.

Коллаген IV типн кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Мустаҳкам чандик (n=75)	Номўстаҳкам чандик (n=50)	p
Коллаген IV типн (ng/ml)	97,2±8,4	60,8±7,2	<0,00 1

Олинган натижалар бачадондаги операциядан кейинги чандик ҳолатига интергравидар давр, операциядан кейинги яллиғланиш асоратлари, соматик касалликлар, такрорий кесарча кесиш ва коллаген метаболизми бузилишлари сезиларли таъсир кўрсатишини тасдиқлади. Мазкур маълумотлар бачадонида чандиғи бўлган аёлларни олиб боришда индивидуал хавф стратификацияси ва персоналлаштирилган мониторингни қўллаш зарурлигини кўрсатади.

Олинган натижалар асосида кесарча кесишдан кейин бачадонида чандиғи бўлган аёлларни олиб бориш учун персоналлаштирилган алгоритм ишлаб чиқилди. Мазкур алгоритм репродуктив хавф омилларини эрта аниқлаш, ҳомиладорликни оптимал муддатда режалаштириш, чандикнинг морфофункционал ҳолатини комплекс баҳолаш ҳамда кейинги ҳомиладорлик ва туғруқ натижаларини яхшилашга қаратилди. Тадқиқот натижалари номўстаҳкам чандик шаклланишида қисқа интергравидар интервал, операциядан кейинги яллиғланиш асоратлари, соматик касалликлар, гипоперфузия ва репаратив жараёнлар бузилиши асосий прогностик омиллар эканлигини кўрсатди. Хусусан, интергравидар интервал 2 йилдан кам бўлган аёлларнинг 46,0% ида номўстаҳкам чандик аниқланган бўлса, 3 йилдан ортиқ интервал кузатилган беморларда мустаҳкам чандик 53,3% ҳолларда қайд этилди. Шу сабабли бачадонида операциядан кейинги чандиғи мавжуд аёлларда кейинги ҳомиладорликни камида 24 ой ўтгач режалаштириш тавсия этилди.

Алгоритмнинг биринчи босқичида кесарча кесишдан кейинги даврда барча аёлларда репродуктив хавф омилларини аниқлаш тавсия қилинди. Айниқса, операциядан кейинги эндометрит, анемия, семизлик, сурункали соматик касалликлар ва бачадон ичи манипуляцияларига алоҳида эътибор қаратилди. Тадқиқот натижаларига кўра, номўстаҳкам чандиқли аёлларда операциядан кейинги эндометрит 24,0%, анемия 50,0% ва бачадон ичи манипуляциялари 36,0% ҳолларда аниқланиб, ушбу кўрсаткичлар мустаҳкам чандиқли аёлларга нисбатан сезиларли юқори бўлгани қайд этилди. Мазкур беморлар юқори хавф гуруҳи сифатида диспансер кузатувиغا олиниши ва реабилитация чоралари ўтказилиши тавсия қилинди.

Ҳомиладорликни режалаштириш босқичида бачадон чандиқининг ҳолатини комплекс баҳолаш муҳим аҳамиятга эга бўлди. Барча аёлларда трансвагинал ультратовуш текшируви ва доплерометрия ўтказилиб, миометрий қалинлиги, “ниша” симптоми, чандиқ контурлари, деформацион ўзгаришлар ҳамда васкуляризация даражаси баҳоланди. Тадқиқот давомида номўстаҳкам чандиқли аёлларда миометрий қалинлиги $2,2 \pm 0,4$ мм ни ташкил этиб, мустаҳкам чандиқли аёллардаги кўрсаткичлардан сезиларли паст бўлгани аниқланди. Шу билан бирга, “ниша” симптоми 62,0%, гипоперфузия 70,0% ва бачадон деформацияси 52,0% ҳолларда кузатилди. Мазкур кўрсаткичлар кейинги ҳомиладорликни олиб боришда юқори прогностик аҳамиятга эга деб баҳоланди.

Лаборатор диагностика босқичида коллаген IV типи кўрсаткичлари баҳоланди. Тадқиқот натижаларига кўра, мустаҳкам чандиқли аёлларда коллаген IV типи $97,2 \pm 8,4$ ng/ml ни ташкил этган бўлса, номўстаҳкам чандиқли аёлларда ушбу кўрсаткич $60,8 \pm 7,2$ ng/ml гача пасайгани аниқланди. Коллаген IV типи даражасининг пасайиши репаратив жараёнларнинг етарли эмаслиги ва бириктирувчи тўқима ремоделяцияси бузилиши билан боғлиқ эканлиги қайд этилди. Шу сабабли коллаген метаболизми кўрсаткичларини аниқлаш юқори

хавф гуруҳларини шакллантиришда кўшимча диагностик мезон сифатида тавсия қилинди.

Олинган маълумотлар асосида аёллар паст, ўрта ва юқори хавф гуруҳларига ажратилди. Миометрий қалинлиги 4 мм ва ундан юқори, қоникарли васкуляризация ва деформацион ўзгаришлар кузатилмаган аёллар паст хавф гуруҳи сифатида баҳоланди ва уларда ҳомиладорлик стандарт пренатал кузатув асосида олиб борилди. Миометрий қалинлиги 2,5–3,5 мм оралиғида бўлган, локал гипоперфузия ва кичик деформациялар аниқланган аёллар ўрта хавф гуруҳига киритилиб, ҳар триместрда ультатовуш ва доплер мониторинг тавсия қилинди. Миометрий қалинлиги 2,5 мм дан кам, “ниша” симптоми, гипоперфузия, коллаген IV типи пасайиши ва такрорий кесарча кесиш анамнези мавжуд аёллар эса юқори хавф гуруҳи сифатида баҳоланиб, уларда индивидуал кузатув ва режалаштирилган такрорий кесарча кесиш тавсия қилинди.

Ҳомиладорликни олиб боришда ҳар триместрда бачадон чандиғининг ҳолатини динамик баҳолаш алгоритмининг асосий таркибий қисми бўлди. Биринчи триместрда чандиқ соҳасида имплантация ва хорион локализацияси баҳоланди. Иккинчи триместрда миометрий қалинлиги ва доплеромеретрик қон оқими мониторинг қилинди. Учинчи триместрда эса чандиқнинг функционал ҳолати қайта баҳоланиб, туғруқ тактикасини танлаш амалга оширилди. Миометрий қалинлиги 3,5–4 мм бўлган, яхши васкуляризация ва деформацион ўзгаришлар кузатилмаган аёлларда вагинал туғруқ эҳтимоли кўриб чиқилди. Номўстаҳкам чандиқ белгилари аниқланган аёлларда эса режалаштирилган кесарча кесиш тавсия қилинди.

Расм 1. Кесарча кесишдан кейин бачадонида чандиғи бўлган аёлларни олиб боришнинг персоналлаштирилган алгоритми

Шундай қилиб, ишлаб чиқилган персоналлаштирилган алгоритм бачадонида операциядан кейинги чандиғи бўлган аёлларда репродуктив хавфни эрта аниқлаш, ҳомиладорликни оптимал муддатда режалаштириш, индивидуал мониторингни ташкил этиш ва туғруқ тактикасини тўғри танлаш имконини беради. Мазкур ёндашув кейинги ҳомиладорлик ва туғруқ натижаларини яхшилаш ҳамда акушерлик асоратлар хавфини камайтиришда муҳим клиник аҳамиятга эга.

Муҳокама. Сўнгги йилларда кесарча кесиш операциялари сонининг ортиб бориши бачадонида операциядан кейинги чандиғи бўлган аёлларни олиб бориш

муаммосини замонавий акушерликнинг энг долзарб йўналишларидан бирига айлантирди [12,13,24]. Жаҳон миқёсида кесарча кесиш кўрсаткичларининг ўсиши билан бир қаторда кейинги ҳомиладорликларда бачадон чандиғи билан боғлиқ акушерлик ва репродуктив асоратлар частотаси ҳам ошиб бормоқда [13,16]. Шу сабабли бугунги кунда бачадон чандиғининг функционал ҳолатини баҳолаш, юқори хавф гуруҳларини аниқлаш ва индивидуал кузатув тактикасини ишлаб чиқиш муҳим клиник аҳамият касб этмоқда.

Тадқиқот натижалари номўстаҳкам чандиқ шаклланишида интергравидар интервал муҳим прогностик омиллардан бири эканлигини кўрсатди. Интергравидар даври 2 йилдан кам бўлган аёлларда номўстаҳкам чандиқ 46,0% ҳолларда аниқланган бўлиб, бу бачадон миометрийсининг тўлиқ регенерацияси учун етарли вақт талаб қилинишини тасдиқлайди. Олинган натижалар Fan D. ва ҳаммуаллифлар [18] ҳамда Di Spiezio Sardo A. ва ҳаммуаллифлар [17] томонидан ўтказилган систематик таҳлиллар билан мос келади. Муаллифлар қисқа интергравидар интервални чандиқ етишмовчилигининг асосий хавф омилларидан бири сифатида қайд этган. ACOG ва NICE тавсияларида ҳам кесарча кесишдан кейин кейинги ҳомиладорликни камида 18–24 ой ўтгач режалаштириш тавсия этилади [12,24].

Бизнинг тадқиқотимизда операциядан кейинги эндометрит, анемия ва бачадон ичи манипуляциялари номўстаҳкам чандиқли аёлларда сезиларли юқори учраши аниқланди. Ушбу ҳолат репаратив жараёнларнинг бузилиши ва бириктирувчи тўқима ремоделяцияси етарли эмаслиги билан изоҳланади. Matsubara S. ва ҳаммуаллифлар [23] миометрий регенерацияси бузилиши, фиброз ва микросиркуляцион ўзгаришлар чандиқ етишмовчилигининг асосий патогенетик механизмлари эканлигини таъкидлаган. Grigoryants A.A. ва ҳаммуаллифлар [2] эса операциядан кейинги чандиқ соҳасидаги сурункали яллиғланиш ва эндометриоз узоқ муддат давомида симптомсиз кечиши мумкинлигини қайд этган.

Ультратовуш ва доплерометрик текширувлар натижалари бачадон чандиғининг функционал ҳолатини баҳолашда юқори диагностик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Тадқиқот давомида номўстаҳкам чандиқли аёлларда миоетрий қалинлиги сезиларли камайгани, “ниша” симптоми, гипоперфузия ва бачадон деформацияси юқори частотада аниқлангани қайд этилди. Ушбу натижалар Сао S. ва ҳаммуаллифлар [14] томонидан ўтказилган мета-таҳлил натижалари билан мос келади. Муаллифлар миоетрий қалинлиги ва чандиқ васкуляризацияси кейинги ҳомиладорлик прогнозини баҳолашда муҳим прогнозтик мезон эканлигини таъкидлаган. Chen Y. ва ҳаммуаллифлар [15], Huang Z. ва ҳаммуаллифлар [21] ҳам доплерометрия ёрдамида чандиқ соҳасидаги қон оқими ва микроциркуляцион бузилишларни аниқлаш мумкинлигини кўрсатган.

Бизнинг тадқиқотимизда гипоперфузия номўстаҳкам чандиқли аёлларнинг 70,0% ида аниқланган бўлиб, бу репаратив жараёнлар етишмовчилиги ва бириктирувчи тўқима метаболизми бузилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, “ниша” симптоми 62,0% ҳолларда кузатилгани чандиқ деформацияси ва миоетрий регенерацияси бузилишининг муҳим ультрасонографик белгиси эканлигини тасдиқлайди. Savelyeva G.M. ва ҳаммуаллифлар [10] ҳамда Logutova L.S. ва ҳаммуаллифлар [8] бачадон чандиғини баҳолашда ультрасонографик мониторингни ҳомиладорликни олиб боришнинг асосий босқичларидан бири сифатида тавсия этган.

Коллаген IV типи кўрсаткичларининг пасайиши номўстаҳкам чандиқ шаклланишида бириктирувчи тўқима ремоделяцияси ва базал мембрана регенерацияси бузилиши муҳим ўрин тутишини кўрсатди. Мустаҳкам чандиқли аёлларда коллаген IV типи миқдори сезиларли юқори бўлгани репаратив жараёнларнинг етарли даражада кечишини тасдиқлайди. Ушбу натижалар Kurbaniyazova V.E. томонидан олиб борилган тадқиқотлар билан мос келади [4,5,6]. Муаллиф коллаген IV типининг бачадон чандиғи ҳолатини баҳолашда

муҳим лаборатор биомаркер эканлигини таъкидлаган. Roberge S. ва ҳаммуаллифлар [25] ҳам операцион техника ва тўқималар регенерацияси кейинги чандиқ сифатига бевосита таъсир қилишини кўрсатган.

Олинган натижалар асосида ишлаб чиқилган персоналлаштирилган алгоритм бачадонида чандиғи бўлган аёлларни индивидуал хавф стратификацияси асосида олиб бориш имконини беради. Паст хавф гуруҳидаги аёлларда вагинал туғруқ эҳтимолини кўриб чиқиш мумкин бўлса, юқори хавф гуруҳидаги беморларда режалаштирилган такрорий кесарча кесиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Landon M.B. ва Grobman W.A. [22] ҳам ККдан кейинги табиий туғруқ натижалари бачадон чандиғининг функционал ҳолати билан бевосита боғлиқ эканлигини кўрсатган. Gurol-Urganci I. ва ҳаммуаллифлар [20] эса номўстаҳкам чандиқда бачадон ёрилиши хавфи сезиларли ортишини қайд этган.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари бачадонида операциядан кейинги чандиғи бўлган аёлларни олиб боришда клиник-анамнестик, ультрасонографик, доплеромеретрик ва лаборатор мезонларни комплекс баҳолаш асосида персоналлаштирилган ёндашувни қўллаш зарурлигини тасдиқлади. Мазкур ёндашув репродуктив хавфни эрта аниқлаш, кейинги ҳомиладорлик ва туғруқ натижаларини яхшилаш ҳамда акушерлик асоратлар хавфини камайтиришда муҳим клиник аҳамият касб этади.

Хулоса. Кесарча кесишдан кейин бачадонида чандиғи бўлган аёлларда номўстаҳкам чандиқ шаклланиши кейинги ҳомиладорлик ва туғруқ натижаларига сезиларли таъсир кўрсатувчи муҳим репродуктив муаммо ҳисобланади. Тадқиқот натижалари номўстаҳкам чандиқ шаклланишида қисқа интергравидар интервал, операциядан кейинги яллиғланиш асоратлари, анемия, соматик касалликлар ва бачадон ичи манипуляциялари асосий хавф омиллари эканлигини кўрсатди. Интергравидар интервал 2 йилдан кам бўлган аёлларда номўстаҳкам чандиқ 46,0% ҳолларда аниқланиб, ушбу кўрсаткич бачадон

миометрийсининг тўлик регенерацияси учун етарли вақт зарурлигини тасдиқлади. Ультратовуш ва доплероетрик текширувлар номўстаҳкам чандикли аёлларда миометрий юққалашуви, “ниша” симптоми, гипоперфузия ва бачадон деформацияси юқори частотада учрашини кўрсатди. Коллаген IV типи даражасининг сезиларли пасайиши эса репаратив жараёнлар ва бириктирувчи тўқима ремоделяцияси бузилиши билан боғлиқлигини тасдиқлади. Олинган натижалар бачадон чандиғининг морфофункционал ҳолатини комплекс баҳолаш кейинги ҳомиладорлик прогнози ва туғруқ тактикасини танлашда муҳим диагностик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.

Ишлаб чиқилган алгоритм акушер-гинеколог амалиётида бачадон чандиғи бўлган аёлларни индивидуал олиб бориш ва репродуктив асоратларни камайтиришда қўлланиши мумкин. Мазкур ёндашув репродуктив асоратлар хавфини камайтириш, перинатал натижаларни яхшилаш ҳамда такрорий кесарча кесишлар сонини оптималлаштиришда муҳим клиник аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати

1. Аргунов В. А., Павлова Т. Ю., Филиппова Р. Д. Оценка полноценности рубца на матке после кесарева сечения: морфологические аспекты //Якутский медицинский журнал. – 2025. – №. 2. – С. 18-20.
2. Григорьянц А. А. и др. Эндометриоз рубца на матке после кесарева сечения как болезнь невидимка. Трудности диагностики //Медицинский вестник Юга России. – 2025. – Т. 16. – №. 3. – С. 5-15.
3. Земскова Н. Ю., Лукашенко С. Ю., Чечнева М. А. Мониторинг течения беременности у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения //Труды НИИСИ. – 2025. – Т. 13. – №. 3. – С. 55-74.
4. Курбаниязова В. Э. Clinical, echographic, morphological and immunological criteria for evaluating a well-founded scar on the uterus after cesarean section //Узбекский медицинский журнал SPECIAL. – 2021. – Т. 1.

5. Курбаниязова В. Э. Оценка состоятельности рубца на матке у беременных в третьем триместре //Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Т. 3, № 6-3. – С. 108–113.
6. Курбаниязова В. Э. Роль коллагена IV типа в физиологии и патологии беременности: от базальных мембран к клиническим исходам //Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Т. 3, № 6-3. – С. 102–107.
7. Курбаниязова В. Э., Худоярова Д. Р. Реалии времени. Реабилитация женщин с рубцом на матке //Вестник науки и образования. – 2020. – № 23-1 (101). – С. 72–78.
8. Логотова Л. С., Иванова Е. В., Петрова А. Н. Современные подходы к ведению родов после кесарева сечения //Российский вестник акушера-гинеколога. – 2024. – Т. 24, № 2. – С. 18–25.
9. Малушко А. В. и др. Сравнение хирургических методик коррекции дефекта рубца на матке после операции кесарева сечения //Главный врач Юга России. – 2025. – №. 4 (102). – С. 16-19.
10. Савельева Г. М., Шалина Р. И., Курцер М. А. Современные аспекты диагностики и ведения беременных с рубцом на матке //Акушерство и гинекология. – 2024. – № 7. – С. 15–22.
11. Яметова Н. М. и др. Особенности течения беременности и родов у женщин, прооперированных по поводу несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения //Сибирское медицинское обозрение. – 2025. – №. 1 (151). – С. 64-70.
12. ACOG Practice Bulletin No. 205. Vaginal birth after cesarean delivery //Obstetrics & Gynecology. – 2021. – Vol. 137, № 2. – P. e110–e127.
13. Betrán A. P., Ye J., Moller A. B. et al. Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates //BMJ Global Health. – 2021. – Vol. 6, № 6. – e005671.

14. Cao S., Wang X., Du P. et al. Ultrasound assessment of cesarean scar integrity and reproductive outcomes: a meta-analysis //Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. – 2023. – Vol. 61, № 4. – P. 455–463.
15. Chen Y., Wang H., Li Y. Doppler characteristics of uterine scar vascularization after cesarean section //Placenta. – 2022. – Vol. 120. – P. 45–51.
16. Clark E. A., Silver R. M. Long-term maternal morbidity associated with repeat cesarean delivery //American Journal of Obstetrics and Gynecology. – 2022. – Vol. 223, № 6. – P. 876–889.
17. Di Spiezio Sardo A., Saccone G., McCurdy R. et al. Risk factors and management of cesarean scar defects: systematic review //Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. – 2022. – Vol. 101, № 1. – P. 5–16.
18. Fan D., Wu S., Wang W. et al. Prevalence and risk factors of uterine scar defects after cesarean section: systematic review and meta-analysis //Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. – 2022. – Vol. 59, № 5. – P. 645–654.
19. Fu P., Sun H., Zhang L., Liu R. Efficacy and safety of treatment modalities for cesarean scar pregnancy: a systematic review and network meta-analysis //American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM. – 2024. – Vol. 6. – P. 101328.
20. Gurol-Urganci I., Cromwell D. A., Edozien L. C. et al. Risk of uterine rupture after previous cesarean section //PLoS Medicine. – 2022. – Vol. 19, № 9. – e1002990.
21. Huang Z., Duan T., Liu X. Evaluation of uterine scar healing after cesarean section using Doppler ultrasound //BMC Pregnancy and Childbirth. – 2022. – Vol. 22. – P. 117.
22. Landon M. B., Grobman W. A. Trial of labor after cesarean delivery //New England Journal of Medicine. – 2023. – Vol. 385, № 13. – P. 1237–1245.
23. Matsubara S., Kuwata T., Usui R. Cesarean scar healing and myometrial regeneration: current concepts //Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. – 2023. – Vol. 49, № 9. – P. 2141–2149.

24. NICE Guideline NG192. Caesarean birth. – London: National Institute for Health and Care Excellence, 2023. – 45 p.
25. Roberge S., Demers S., Girard M. et al. Impact of uterine closure technique on cesarean scar defect: systematic review and meta-analysis //American Journal of Obstetrics and Gynecology. – 2022. – Vol. 224, № 1. – P. 43–56.